

O'SPIRINLARNI OILAVIY MUNOSABATLARGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH.

Yarmatova Ra'noxon

Andijon davlat universiteti

Umumiy pedagogika

Kafedra o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572767>

Anotatsiya: Maqola yozishimdan maqsad hozirda yurtimizda yoshlar o'rtasida ajrimlar soni ortib bormoqda shu maqsada ajrimlarga sababchi bo'lyotgan omillar o'spirin yoshlarning psixologik bilimlarini oshirishdan iborat. Nikoh nafaqat boshqa jinsdagi shaxsga yaqinlashish, balki ularning harakatlarining ma'nosini anglash, balki nikoh oilaviy munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy me'yorlar tizimidagi birinchi narsa ekanligini yoshlar ongiga singdirishdan iborat.

Kalit so'zlar: nikoh, zaharli tuyg'ular, ijtimoiy me'yorlar. ijtimoiy rol, fuqarolik da'volari va boshqalar.

O'spirinlarni oilaviy munosabatlarga psixologik tayyorlashda hozirda dars ta'lim tizimida oila psixologiyasi fanlari kiritilgan. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, yoshlarning oilaviy hayotiga bo'lgan tayyorlikni shakllantirish muammosining ko'p jihatlari orasida, zamonaviy jamiyatda oilaviy va nikohning ijtimoiy rolini, fuqarolik da'volari mavjudligini eng muhim tushunchalar qatorida. Hozirgi vaqtda jamiyatda tashkil etilgan va jamoat ongida mustahkamlangan oiladagi xatti-harakatlarning normalari va standartlarining tartibga soluvchi ta'siri sezilarli darajada zaiflashadi. Bu, birinchi navbatda bu haqiqat zamonaviy sharoitlar ba'zi muhim funktsiyalar an'anaviy oilada muhim ro'l o'ynashi mumkin edi. O'tmishda bo'lgan erkak va turmush o'rtog'iga xos bo'lgan ayolning odati sezilarli darajada o'zgargan va funktsional rollar o'zgargan. Shaxslarning taqdimotida nikoh va oilada asosan samimiy va norasmiy muloqot uchun ularning ehtiyojlarini qondirish vositasi bo'lib kelmoqda. Turli xil munosabatlarni axloqiy tartibga solish bilan bir qatorda, ushbu munosabatlarni huquqiy tartibga solish, shuningdek, oila a'zolarining bir-birining va jamiyatining va jamiyat oldida oila a'zolarining asosiy huquqlari va majburiyatlarini belgilab, ularning ijtimoiy mohiyatini buzadi va mustahkamlaydi. Shaxsni shakllantirish nuqtai nazaridan, muhim lahzalar psixologik tayyorgarlik. Shaxsiy nikoh - bu nafaqat boshqa jinsdagi shaxsga yaqinlashish, balki ularning harakatlarining ma'nosini anglash, balki nikoh oilaviy munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy me'yorlar tizimidagi birinchi narsa. Shu bilan birga, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, o'rta maktab

o'quvchilari va PTUning atigi 55 foizi shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan ijobiy nuqtai nazarga ega ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ularning 61 foizi ularning xatti-harakatlarini tartibga solishni ta'minlaydigan barqaror va ongli. Ushbu talabalarining 39 foizida, huquqqa ijobiy munosabat beqaror, vaziyat bilan bog'liq. Qonunning tartibga soluvchi funktsiyasi muayyan vaziyatning hissiy tajribasiga asoslangan sof xudbinlik sabablari bilan vositachilik hisoblanadi. O'rta maktab o'quvchilari va o'quvchilarining 45 foizida odamlar o'ng tomonga ijobiy munosabatda emaslar. Shuningdek, yigit-qizlarning 36 foizi, shaxs uchun zaruriy ahamiyatga ega bo'lgan huquqqa salbiy munosabatda bo'lishgan. Siz o'sib ulg'ayganingizdek, o'ngdagi g'oyasi nafaqat o'smaydi, balki ko'pincha kamayadi, 83% talabalar o'qituvchilar huquqi, maktabda tashkil etilgan suhbatlar to'g'risida kitoblarni o'qiyotganda, telehovlar va filmlarni tomosha qilishda ma'lumot olishadi. Oilalarda huquqiy masalalarni muhokama qilayotganda, yaqinlar bilan suhbatda ular ko'pincha boshqa turlarga bo'lgan huquqqa nisbatan salbiy munosabatda bo'lishadi. ijtimoiy me'yorlar. Huquqiy tartibga solishga borasida bo'lgan me'yorlar orasida birinchi o'rinni egallab turganlar o'zlarining shaxsiy yaxlitligini himoya qiladiganlar egallaydi. Ikkinchi o'rinda birida jamoaviy birdamlikning har bir qoidalari, noto'g'ri talqin qiladigan tamoyillari mavjud. Uchinchi o'rinni soxta sheriklik qoidalarini ifoda etuvchi normalar egallaydi. Muayyan sharoitlarda xususiy (jamiyatga nisbatan) mikrosokrenial muhit normalari, qonun va davlat axloq qoidalarini almashtirish, umuman amaliy axloq qoidalari tomonidan qabul qilingan shaxs tomonidan tan olinadi. Oilaviy hayot kelajakdagi turmush o'rtoqlarni maxsus tayyorlashni talab qiladi. Bunga muvofiq, er-xotinlar, ota-ona sifatida o'z vazifalarini er va xotin vazifasini bajarishga tayyorlanishini rivojlantirish zarur. Shuni yodda tutish kerakki, ota-onalar oilasida bola deyarli barcha asosiy yo'nalishlarda xulq-atvor stsenariylaridan iborat. Bu yerdan ota-onalar-universal tashkilotni butun mamlakat miqyosida tashkil etish, shuningdek, oilaviy hayotga tayyorgarlik juda muhimdir. Bittasi xarakterli xususiyatlar. Ijtimoiy ajralishlarning eng keng tarqalgan sabablari orasida, axloqiy savodsizlik, er-xotinlar tanlovi va boshqalar deb ataladi, shu munosabat bilan yosh avlodga yordam berish juda muhimdir. Kelajakdagi oilaviy hayot uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlarini ishlab chiqish. Oilaviy hayotga tayyorgarlik jarayoni murakkab, ko'p tomonlama. Bu erda men o'z fikrimcha, muhim ahamiyatga egaman. Bu, avvalambor, bolalar uyidan boshlab, oilasi uchun ahamiyatini anglash. Bu nima bo'ladi, ko'p jihatdan bog'liq shaxsiy tajriba va ota-onalarning misoli. Shuning uchun ota-onalar bilan oilaviy hayot muammolari haqida suhbatlashish kerak. Bolalarning to'liq

psixoseksual rivojlanishi ota-onalarning harakatlariga bog'liq. Bu ota-onalar bolani psixoseksual rivojlanish bosqichlarida saqlashlari kerak. Tug'ilishdan boshlab boladagi bolalarning tarbiyasi kelajak ota-ona sifatida bo'lishga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik muloyimlik va mushaklarning ma'naviy munosabatlarini anglash, bola rivojlanishi uchun psixologik qulay muhitni yaratish, oilaviy hayotdagi yoshlarning muvaffaqiyatli tayyorlanishi ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan zarur sharoitlar yaratadi. Bolaga salbiy ta'sir va onalik muhabbati: Unga butun qalbi bilan bog'langan, u hasadga aylanadi. va shu bilan, avvalambor, befarqlik yoki noroziliklarga qarshi qaratilgan. Farzandlar adolat, xolislik, oqsoqollarning mehribonligiga ishonganlarida ota-onalarga ishonish paydo bo'ladi. Keyin ular ularga taqlid qilishga intilishadi. Bolalarning o'zlarini baholashga ko'ra, ota-onalar o'rtacha qat'iy, talabchan, adolatli bo'lishlari kerakligi uchun hurmat qilinishi kerak yaxshi maslahat, Amalni to'g'ri baholang, ko'rsating, ishda yordam bering. Ota-onalar ko'p va'da qilinganda, agar ularning niyatlarini bajarmasalar, bu bolalarning adolatiga va oqsoqollarning samimiyligiga ishonishni to'xtatadi va o'zlari ham o'zlarini qilishlari mumkin deb hisoblashadi. So'z va ish o'rtasidagi tafovut nafaqat ota-onalarning shaxsiy idoralariga, balki bolalarning axloqiy targ'ibotiga katta zarar etkazadi. Oilaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bu ma'naviy ta'limdir."Odamning ta'limoti insonning ruhini o'rganmasdan imkonsizdir. Biror kishini ko'tarish uchun - bu ruhini ko'tarishni anglatadi ... bu odamni tushunish qobiliyatidan mahrum, onasini yoki o'qituvchiga ruxsat bermagan ... "Ta'kidlash joizki ..." Shelg'unov. Bolaning ma'naviy ehtiyojlari juda rivojlanmoqda bolalik. Bolalar g'ayri oddiy tabiiy tabiiy poklik va ochiqlik bilan ajralib turadi, shuning uchun ota-onalar bolalarning ichki dunyosini boyitishga intilishlari kerak. Ularning ruhiy faoliyati butun oilaga xos bo'lgani kabi, uning aks ettirishi uchun o'zlarini namoyon qilishi kerak. Avvalo ota-onalarning g'amxo'rliqi butun dunyoning dunyosining shakllanishi kerak - bu butun hissiy sohani rivojlantirish, chunki his-tuyg'ular qalbda sodir etilgan ushbu jarayonlarni aks ettiradi. Biz hali ham o'sishga qodirmiz, chunki his-tuyg'ular insonga hayotni tushunishga va to'g'ri baholashga yordam beradi, chunki insonning ruhiy sog'lig'i hissiyotlarning salomatligiga bog'liq. Agar bolalar noto'g'ri, kichik bo'lsa. Zaharli tuyg'ular, unda ularda ruhiy hayot bo'lmaydi. Yoshlarni oylaviy hayotga psixologik tayorlashda psixologik bilimning ahamiyati kattadir shuning uchun ham hozirda mamlakatimizda bunga katta e'tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Petrovskiy A.V. olti jildli ensiklopedik lug'at "Umumiy psixologiya" .- M .: "Psixologik leksika", 2005, 251 b.
2. Milman V. E. "Motivatsiya va ijodkorlik". - M .: "Mireya va Ko", 2005, 165 b.
3. Stolyarenko L. D., Stolyarenko V. E. "Texnik universitetlar uchun psixologiya va pedagogika" - Rostov n / D .: "Feniks", 2004, 512 p.
4. Rean A. A., Bordovskaya N. V., Rozum S. I. "Psixologiya va pedagogika" - Sankt-Peterburg: "Peter", 2005, 432 p.
5. Kovalev V. I. "Xulq-atvor va faoliyat motivlari" - M .: "Nauka", 1988, 192 b.
6. Rubinshteyn S. L. "Umumiy psixologiya asoslari" - Sankt-Peterburg: "Peter", 2000, 594 p.
7. Nemov R. S. "Psixologiya. Psixologiyaning umumiy asoslari.- M .: "Ma'rifat", 1998, 320 b.
8. Leontiev A.N. "Psixikaning rivojlanish muammolari" - M .: "Nauka", 1972, 290
9. Gamezo M., Petrova E., Orlova L. "Yosh va pedagogik psixologiya" - M .: "Rossiya Pedagogika Jamiyati", 2003, 512 p.
10. Maslou A.G. "Motivatsiya va shaxsiyat". - Sankt-Peterburg: "Yevrosiyo", 1999, 478 b.